

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041115>

УДК 725.31

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА БЕЛГОРОДА**

М.Р. Райченко,

магистрант 1 курса, напр. «Строительство», направленность
«Градостроительство и архитектурно-конструктивные
принципы проектирования доступной среды»

Г.В. Коренькова,

доц.,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье представлен краткий анализ состояния железнодорожной инфраструктуры города Белгорода. Особое внимание уделяется исследованию пропускной способности здания вокзала, «узких мест» его внутреннего пространства. Затронуты проблемы функционального зонирования железнодорожного вокзала. Сделан акцент на сложности, связанные с доступностью вокзального комплекса для маломобильных групп населения. Анализируется современное состояние привокзальной территории. Приведены выводы авторов о наличии проблем характерных для белгородского железнодорожного вокзального комплекса.

Ключевые слова: железнодорожный вокзальный комплекс, здание вокзала, транспортная инфраструктура, пассажирский поток, пассажирские платформы, привокзальная территория

**ANALYSIS OF THE STATE OF THE RAILWAY STATION COMPLEX
OF THE CITY OF BELGOROD**

M.R. Raichenok,

1st year undergraduate student, ex. "Construction", focus "Urban planning and
architectural
principles of designing an accessible environment"

G.V. Korenkova,

Assistant Professor

BSTU named after V.G. Shukhova,

Belgorod

Annotation: The article presents a brief analysis of the state of the railway infrastructure of the city of Belgorod. Particular attention is paid to the study of the capacity of the station building, the "bottlenecks" of its internal space. The problems of the functional zoning of the railway station are touched upon. Emphasis is placed on the difficulties associated with the accessibility of the station complex for people with limited mobility. The current state of the station area is analyzed. The authors' conclusions about the presence of problems typical for the Belgorod railway station complex are presented.

Keywords: railway station complex, station building, transport infrastructure, passenger flow, passenger platforms, landside area

Здания железнодорожных вокзалов являются одним из наиболее градообразующих типов зданий. Важное значение в данных объектах имеют функциональные и эстетические характеристики, позволяющие составить первоначальное общее впечатление о городе. В структуре города железнодорожный вокзал, как правило, играет роль многофункционального транспортного узла т.к. зачастую является крупной инфраструктурой общественного транспорта.

Современное здание белгородского железнодорожного вокзала было построено 1982 году, а привычный для жителей облик оно приобрело в после масштабной реконструкции 2008-2011 годов [1].

По данным сайта «ЖД Медиа», за 2019 год железнодорожный вокзал Белгорода обслужил 2 млн. 202 тыс. 276 человек (пригородного сообщения и дальнего следования) [2].

Здание железнодорожного вокзала состоит из 2-х объемов: трехэтажного и пятиэтажного (рис. 1). На нулевом этаже малоэтажной части здания находятся камера хранения и туалет посетителей, помещения персонала. На 1-м этаже расположены кассовый зал, справочное бюро, транзитный зал ожидания, буфет, магазины сувениров, продуктовые ларьки, киоск «Роспечать», отдел транспортной полиции. На 2-м этаже находятся VIP железнодорожные кассы, авиакассы, VIP зал ожидания, конференц-зал, игровая.

Многоэтажная часть здания вокзала – пятиэтажная. В ней находится помещения администрации и технической службы. Основные объемы соединены между собой одноэтажной вставкой с расположением в ней пригородных касс, медпункта, комнат отдыха пограничников. Из каждой части здания есть выходы в город и к железнодорожным путям.

Рисунок 1 – Современный вид здания железнодорожного вокзала. Белгород

Трехэтажное здание, предназначенное преимущественно для посетителей не оснащено лифтами, эскалаторы и другие автоматизированные средства вертикальной коммуникации отсутствуют. При значительной высоте первого этажа, и, следовательно, большому количеству ступеней, подъем на второй этаж дискомфортен для посетителей (рис. 2, а), пассажиры с багажом испытывают еще большие затруднения. Вследствие этого, второй этаж посетителями практически не используется, что в свою очередь, создает дефицит сидячих мест в кассовом зале первого этажа – он практически используется пассажирами в качестве зала ожидания. Однако кассовый зал не приспособлен для длительного пребывания большого количества людей: нет необходимого количества кресел для посетителей, установить же большее число мест невозможно, в силу габаритов зала.

Туалеты для посетителей и камеры хранения предусмотрены только в цокольном этаже, что вновь усложняет положение пассажиров. В цокольном этаже находятся множественные служебные и технические помещения. Потoki технических служащих и пассажиров на данном этаже не разведены.

Небольшие магазины продовольственных товаров и буфеты расположены в проходной зоне первого этажа, что является неблагоприятным фактором с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований. Следует заметить, что они не оборудованы столиками и местами для сидения – для них нет места (рис. 2, б).

Рисунок 2 – Интерьеры здания белгородского железнодорожного вокзала:
а – центральная лестница; б – торговые павильоны в транзитной зоне

Конференц-зал, расположенный на уровне второго этажа совмещает функцию VIP зала ожидания, в том же помещении расположен детский уголок. Тот факт, что они расположены в объеме одного помещения позволяет предположить, что их редко используют. В противном случае возникла бы необходимость разделить это пространство на несколько помещений.

Таким образом, наблюдается нарушение принципов функционального зонирования помещений: камеры хранения с туалетами, зал ожидания и кассовый зал находятся на разных этажах, служебные помещения цокольного этажа находятся в зоне доступа посетителей и никак от них не изолированы. То же самое можно сказать о функциональном зонировании второго этажа.

Кассы расположены в отдалении от главного входа, что неудобно для посетителей, приобретающих билеты. Происходит систематическое пересечение потоков людей, приобретающих билеты и уезжающих/приезжающих.

Проход к перронам в целях безопасности осуществляется только через здание вокзала: отъезжающие входят через главный вход, проходят металлодетектор и выходят из здания к поездам. Сквозной проход, позволявший ранее попасть непосредственно с привокзальной площади к перронам, закрыт металлической решеткой (рис. 3) в рамках противотеррористических мероприятий [3]. Главный вход в здание вокзала

остается, таким образом, единственным путем для отъезжающих и провожающих.

Проблема доступности здания для маломобильных групп населения стоит особенно остро в зданиях транспортных узлов [4]. В здании белгородского железнодорожного вокзала она практически не решена: нет доступа к залу ожидания и туалетам, главный вход не оснащен необходимыми подъемными механизмами либо пандусами. Это, несмотря на то, что главный вход имеет высокое крыльцо (рис. 4) [5].

Привокзальная территория традиционно подразделяется на две функциональные зоны: зона путей движения поездов и привокзальная площадь. Привокзальный перрон выполнен в одном уровне с полом вагонов, что удобно для пассажиров. Остальные пассажирские платформы расположены существенно ниже. Комфортность пребывания пассажиров на платформах могли бы повысить козырьки и навесы, отсутствующие на железнодорожной станции города Белгорода.

Рисунок 3 – Нефункционалирующий проход к перронам

Рисунок 4 – Крыльцо главного входа

Переход ко второй и следующим пассажирским платформам осуществляется двумя способами: посредством надземного перехода (рис. 5) и по наземному мостику. Пешеходный надземный переход выполнен открытым, т.е. он не обеспечивает защиту пассажиров от ветра и атмосферных осадков. Так же он лишен автоматизированных вертикальных коммуникаций, для подъема на него пассажиры с багажом вынуждены преодолеть четырехмаршевую лестницу. Наземный мостик через пути доступен пассажирам только в моменты, когда отсутствуют движущиеся поезда.

В целом наблюдается неприспособленность внутривокзальной территории к комфортному передвижению пассажиров с грузом, недоступность всех путей кроме первого для МГН.

Территория привокзальной площади трассирована пешеходными дорожками, для доступа к которым при выходе из здания вокзала необходимо пересечь проезд (рис. 6), служащий так же местом остановки такси. Что бы добраться от здания вокзала до расположенных на привокзальной площади остановок общественного транспорта, необходимо пересечь 3-4 проезда, т.к. отсутствует необходимая сеть пешеходных дорожек [6].

Рисунок 5 – Надземный переход через железнодорожные пути

Рисунок 6 – Привокзальная площадь

Привокзальный сквер по продольным сторонам ограничен улицами с интенсивным движением автомобильного транспорта и лишен зеленого каркаса, способного защитить территорию от их шумовых воздействий. Этот факт, а так же близость к скверу привокзальной парковки и отсутствие в сквере МАФов (скамеек, урн, декоративных элементов) делает сквер непосещаемым, своего рода «мертвой зоной» (рис. 6). Состояние плиточного покрытия и бордюров пешеходных дорожек следует классифицировать как аварийное [7].

Здание, выполненное в стиле конструктивизма, с характерными для него крупными объёмными элементами и большими целостными плоскостями. После ремонта фасады потеряли эстетическую привлекательность и своеобразие. Попытка «одеть» здание в современные отделочные материалы уничтожило изначальный архитектурный замысел, расчленив фасады на штучные элементы. Нынешний вид здания конфликтует с обликом окружающей привокзальную площадь исторической застройки – кирпичной водонапорной башни, двухэтажные здания администрации, выполненные в классическом стиле [8].

Реконструкция 2008 года уничтожила архитектурную выразительность и своеобразие здания железнодорожного вокзала города Белгорода, сделав его безликим и невыразительным, лишенным индивидуальности и неспособным исполнять роль лица города.

Здание утратило свою актуальность в связи безграмотной организацией функционального зонирования внутреннего пространства, неорганизованной прилегающей территорией. В целом отсутствует единое градостроительно-планировочное решение всего вокзального комплекса.

Список литературы

[1] Коваль В.Н. Градостроительные перспективы Белгорода и Белгородского района [Текст]. / В.Н. Коваль. // Управление городом: теория и практика. – 2012. № 4. 61-63 с.

[2] Расчет пропускной способности и вместимости вокзала. [Электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru/18_153275_raschet-propusknoy-sposobnosti-i-vmestimosti-vokzala.html. pdf. (дата обращения: 10.05.2021).

[3] Щербанин Ю.А. Некоторые проблемы развития железнодорожной инфраструктуры в России [Текст]. / Ю.А. Щербанин. // Проблемы прогнозирования. – 2012. № 1. 49-62 с.

[4] СП 417.1325800.2018 Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования [Текст]. – Введ. 06.06.2019. – Минстрой России, 2018. 42 с.

[5] Жданова Е.И. Безбарьерная среда как неотъемлемый элемент современного города [Текст]. /Е.И. Жданова, Д.Д. Лысакова, Г.В. Коренькова. // Наука молодых – будущее России: сб. науч. статей 4-й Междунар. науч. конф. перспективных разработок молодых ученых. – Курск, 2019. 146-148 с.

[6] Пожарская К.Н. Адаптация застройки в структуре современного города [Текст]. / К.Н. Пожарская, Д.Д. Лысакова, Г.В. Коренькова. // Новые

направления и концепции в современной науке: сб. науч. трудов V Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2019. 33-36 с.

[7] Коренькова Г.В. Градостроительная концепция развития и преобразования городской среды Белгорода [Текст]. / Г.В. Коренькова, Н.А. Митякина, Н.Д. Черныш. // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Градостроительство: сб. статей. – Самара, 2015. 130-135 с.

[8] Коренькова Г.В. Архитектурно-градостроительные проблемы реконструкции исторического центра Белгорода [Текст]. / Г.В. Коренькова, Н.А. Митякина. // Путь науки. Международный научный журнал. – 2017. № 12 (46). 15-17 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Koval V.N. Urban development prospects of Belgorod and Belgorod region [Text]. / V.N. Koval. // City management: theory and practice. – 2012. No. 4. 61-63 p.

[2] Calculation of the throughput and capacity of the station. [Electronic resource]. – URL: https://studopedia.su/18_153275_raschet-propusknoy-sposobnosti-i-vmestimosti-vokzala.html. pdf. (date of access: 05/10/2021).

[3] Shcherbanin Yu.A. Some problems of the development of railway infrastructure in Russia [Text]. / Yu.A. Shcherbanin. // Problems of forecasting. – 2012. No. 1. 49-62 p.

[4] SP 417.1325800.2018 Railway station buildings. Design rules [Text]. – Introduction. 06.06.2019. – Ministry of Construction of Russia, 2018. 42 p.

[5] Zhdanova E.I. Barrier-free environment as an integral element of the modern city [Text]. / E.I. Zhdanova, D.D. Lysakova, G.V. Korenkov. // Science of the young – the future of Russia: collection of articles. scientific. articles of the 4th Intern. scientific. conf. promising developments of young scientists. – Kursk, 2019. 146-148 p.

[6] Pozharskaya K.N. Adaptation of buildings in the structure of a modern city [Text]. / K.N. Pozharskaya, D.D. Lysakova, G.V. Korenkov. // New directions and concepts in modern science: collection of articles. scientific. Proceedings of the V Int. scientific-practical conf. – Smolensk, 2019. 33-36 p.

[7] Korenkova G.V. Urban planning concept of development and transformation of the urban environment of Belgorod [Text]. / G.V. Korenkova, N.A. Mityakina, N. D. Blackie. // Traditions and innovations in construction and architecture. Urban planning: Sat. articles. – Samara, 2015. 130-135 p.

[8] Korenkova G.V. Architectural and urban planning problems of the reconstruction of the historical center of Belgorod [Text]. / G.V. Korenkova, N.A.

Mityakin. // The way of science. International scientific journal. – 2017. No. 12 (46). 15-17 p.

© М.Р. Райченко, Г.В. Коренькова, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Райченко М.Р., Коренькова Г.В. Анализ состояния железнодорожного вокзального комплекса города Белгорода // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 281-290. URL: <https://ip-journal.ru>